

MILLIY HÁRÁKETLI OYINLARDÍN FIZIKALÍQ HÁM FIZIOLOGIK QÁSIYETLERI**Satbayeva Azada Daryabayevna**

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali, “Sport turlari” fakulteti 3-bosqich talabasi

Xojabaev Yunus Medetbay uli

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali, “Sport turlari” fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqalada milliy háreketli oyinlarín qásiyetleri, bul oyinlardín balalar hám studentler fizikalíq ornı, teoriyalıq psixologiyalıq bilimlerde ámeliyatda keń qóllaw boyınsha ilimiy qarawlar tereń analiz etilgen. studentlerdi oqıtıw ámelge asırıladi. oyinlardín kelip shıǵıwı, bul tarawdaǵı ullı ilimpazlardín jumısları, ashıq hawada ótkeriletuǵın milliy sport oyinlarínın fizikalıq, pedagogikalıq hám fiziologikalıq qásiyetleri haqqında sóz baradı.

Gilt sózler: Sport, tariyxı, milliy ashıq oyinlar, balalardín intellektual rawajlanıwı, xarizma, fiziologiya, rawajlanıwdın fiziologikalıq processleri, baǵdarı, strategiyası, jobası.

Ózbekstan Respublikası gárezsizlikke eriskennen keyin sport hám dene tárbiyası milliy háreketli oyinlardı rawajlandırıwǵa úlken itibar qaratılıp atır. Respublikada sport hám sport mádeniyatın rawajlandırıw, sport tálimi ushın bir qatar nızamlar hám prezident qararları qabıl etilgen. Tariyxıy áhmiyetke iye bolǵan bunday qararlar xarizma, jas áwladtın rawajlandırıwda - haqıyqatlıqtan da, úlken jetiskenliklerge jol ashadı. Xalqımızdın milliy oyinlarínın maqseti kúshli, barksamal hám batır áwladlar etip tárbiyalaw bolıp tabıladi. xalqımızdın milliy oyinların ózlestiriw arqalı erisiw múmkin, buǵan qosımsha túrde balalarda, jaslarda milliy oyinlarımızdın rawajlanıwı payda boladı. Milliy oyinlar tariyxı, mádeniyatı, dástúrlerinege qızıǵıwshılıq hám húrmet sezimi. Sport salamat ortalıqtı jaratıwda, hár tárepleme barksamal áwladtı tárbiyalawda hám ruwxıy mádeniyatı rawajlandırıwda sheshiwshi kúsh bolıp tabıladi. Biz ele de rawajlanıwımız ushın, zárúrli tálim máselelerin sheshiwimiz kerek[1]. Eger milliy xalq oyinlarımızdın payda bolıwı hám qalıplesiwine itibar beretuǵın bolsaq, ol jaǵdayda onın túbiri uzaq ótken zamanǵa, uzaq tariyxga barıp taqaladı. Milliy oyinlarımız mádeniyati tiykarǵı kórinisleri - bul milliy oyinlar, ańızlar, qaharmanlıq eposları, onın óz ańlatpaları oyin hám muzıkada jaratılǵan. Áta-babalarımız qaldırǵan materiallıq hám ruwxıy miyraslar xalq oyinlarínın payda bolıw tariyxınan derek beredi. Xalq oyinlarínın payda bolıw tariyxı tariyxıy -arxeologik jámiyettin rawajlanıwındaǵı birinshi basqısh hám xalq oyinlarínın etnografik dereklerde payda bolıwı hám biz milliy xalq oyinlarínın rawajlanıwı tuwrısında da qızıqlı maǵlıwmatlardı tabamız[2].

Sonday eken, milliy xalıq oynılarınınıń xarakteristikası sonday, dep túsindiriledi. Insaniyat rawajlanıwı tariyxında miynet oynıları úlken orın tutqan, biraq insan turmısında oynı, onıń keleshektegi miynet iskerliginen aldın turadı. Mısalı, bala oynap rawajlanadı, ondağı shártli refleksler birinshi hám ekinshi signallar sisteması, turaqlı túrde organizm átirap -ortalıq menen óz-ara iskerlik hám tárbiyanıń hal etiwshi tásiri waqtında payda bolatuǵın pedagogikalıq process retinde qalıpleseı. Shaxstıń qalıplesiw hám rawajlanıw procesi insannıń social tájiriyesin ózlestiriw procesi de bolıp tabıladı[3]. Oynıń pedagogikalıq ózgesheligi: oynı epişillik, tezlik, sezgirlik, mártlik, shıdamlılıqtı rawajlandırıwǵa járdem beredi. Oynıń ayr'qsha ózgesheligi háreketleniw, juwırıw, anıqlıq. Oynıń fiziologiyalıq ózgesheligi: barlıq bulshıq et gruppaların, taktikas'n, bulshıq etlerdiń qısqarıw tezligin, barmaqlardı seziwdi, qan aylanıwın, aktiv itibardı, jónelisti, hárekettiń shártli reflekslerini islep shıǵadı. Salamat, intalı áwladtı tárbiyalaw ushın da pedagogikalıq da fizikalıq hám fiziologiyalıq áhmiyetke iye bolǵan, bunday milliy oynılardı atap aytsaq boladı mısalı ushın "Qasharman top" "Shúllik" hám "Qazan" ham t.b. Milliy xalıq háreketli oynıları — tiykarlanıp obrazlı oynılar quramına tiyisli bolıp, olardıń mazmunında xalıq milliy úrp-ádetleri súwretleniwı, milliy qádiriyatlar hám taǵı basqalar kórinis etiledi hám de ózlestiriledi.

Sonday eken, dene tárbiyası hám sport boyınsha ótkeriletuǵın oynılar mazmunın maqsetli joybarlaw hám basqarıw hár bir qánigelerge (oqıtıwshı, tárbiyashı, shólkemlestiriwshı, metodist) úlken juwapkershilik júklewi, olar fizikalıq mádeniyat, fizikalıq tayarlıǵı, fizikalıq rawajlanıwı hám sport máselelerine tiyisli bilimlerde ózlestiriwleri, kásiplik-pedagogikalıq ilmiy tájiriye hám kónlikpelerdi puqta iyelewleri zárúr bolıp tabıladı. Bul mashqalalardı túrli jastaǵı oqıwshı jaslar hám balalar sportı mısasında úyreniwge qaratılǵan izertlewler nátiyjeleri de ilimiy ádebiyatlar óz sheshimlerin tapqan. Dene tárbiya hám sport shınıǵıwlarında qoyılatuǵın tiykarǵı maqset — den sawlıqtı bekkemlew hám de joqarı sport nátiyjelerine erisiw de ruwxıy jaqtan balalıq dáwirde baslap ulıwma fizikalıq sapalardı rawajlandırıw zárúrligine itibar qaratadı[3]. Kópshilik ilimpazlardıń pikirinshe, arawlı bir sport túri boyınsha úzliksiz ókterilip barılatuǵın shınıǵıwlar balalar hám óspirimler organizmine unamlı ta 'sir kórsetedi. Ulıwma fizikalıq tayarlıqqa tiykarlanǵan hám sol sheńberde qánigelestirilgen shınıǵıwlar unamsız aqıbetlerge alıp keliwi baqlanǵan. Sonlıqtan, dáslepki úyretiw basqışında fizikalıq hám texnikalıq-taktik shınıǵıwlar qatnasın tuwrı joybarlaw balalar den sawlıǵın hám olardıń háreket sheberligin nátiyjeli qalıplestiriw múmkinshiligin jaratadı. Ósip baratırǵan áwladtı fizikalıq jaqtan tárbiyalaw máselelerine arnalǵan júdá kóp izertlewler, kandidatlıq dissertatsiyaları jaratılǵan. Biraq bul jumıslarda biz tańlaǵan temanıń arawlı túrde analiz etilmegenliginiń tu`rli jámiyetlik sebepleri bar degen sheshimge keldik.

O'zbekstan Respublikasi g'arezsizlikke eriskennen so'n xalq milliy o'ynlarning to'plaw, u'yreniwge ulken itibar berile basladi, maseleni u'yreniw, analizlew ushin imkaniyatlar jaratildi. O'qiwshilarning fizikalıq jaqtan tayarlıgı hám fizikalıq jaqtan rawajlanıw máseleleri kóplegen alımlar tárepinen u'yrenilgen. Bul u'yrenilgen miynetlerde alımlardıń izertlewlerinde balalardıń fizikalıq rawajlanıwı hám tayarlıgı, háreketsiz ekenligi anıqlangan.

Juwmaqlap aytatın bolsaq Dene mádeniyatı shınıgıwları menen shugıllanıw atırǵan, respublikamızdaǵı belgili alımlar milliy xalq o'ynlarning u'yreniw barısında bir qansha jetiskenliklerdi qolǵa kiritti. Bunday jumıslardan biri sıpatında professor T. Usmonxodjaevtıń miynetlerin ayrıqsha atap ótiwge boladı. Ásirese, ol o'z miynetlerinde dıqqattı balalardıń ha`reketli o'ynlarına qarattı, olardı analiz etedi, usınadı[4]. Onıń «balalardı ha`reketshen`ligi menen baylanıslı túrde fizikalıq kámillikke jetkeriwdiń ilimiy-pedagogikalıq tiykarları» dep atalg`an doktorlıq dissertatsiyasında ósip kiyatırǵan jas a`wladtıń «Fizikalıq jetiklik» tu`sinigine baylanıslı O'zbekstannıń anıq sharayatların esapqa alg`an halda jan`a kontseptuallıq jantasıwlar islep shıg`ılǵan. Balalar hám óspirimlerdeń háreket aktivligin asırıwǵa járdem беретug`in tiykarlar: milliy háreketli o'ynlar, milliy shınıg`ıwları elementleri, bellesiwleri hám sport tu`rleri, dene tárbiyasınıń dástúriy qurallarınan paydalanıw jolları ko`rsetilgen.

PAYDALANILGAN ÁBEBIYATLAR:

1. Т.С.Усмонхўжаев., А.А.Пулатов., Ш.А.Пулатов., Д.Х.Абдуллаев. «Теория и практика национальных подвижных игр». Ташкент 2014.
2. Каримжон Рахимкулов. «Национальные подвижные игры».изд. «Тафаккур Бустони». Ташкент 2012.
3. Саломов Р .С . Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. Дарслик. Т.:«ИТА-ПРЕСС», 2015. 296 бет
4. Usmonxo'jaev T.S. Nauchno-pedagogicheskie osnovı fizicheskogo sovershenstvovaniya detey v svyazi s ix dvigatel'noy aktivnost`yu. Avtoref. diss. dokt. ped. nauk. Toshkent, 1995. 49 b.

